

FORTRAMA - Jahrestagung 2022

11.-13. Oktober 2022 in Potsdam

DFG-Begutachtungen unterstützen im New Normal

Ein interaktiver Erfahrungsaustausch

Leitung: Dr. Maren Zempel-Gino, Georg-August-Universität Göttingen

Digitale Begutachtungen, hybride Begutachtungen, Begutachtungen in Präsenz. Neue GRK- und SFB-Begutachtungsformate haben neue Anforderungen an die Forschungsabteilungen gestellt. Wie haben wir Forschungsreferent:innen darauf reagiert, welche neuen Services entwickelt, um die Wissenschaftler:innen bei der Beantragung der Forschungsverbünde bestmöglich zu unterstützen?

Die Hochphase der Pandemie scheint vorbei. Jetzt wird neu gemischt. Welche der neuen (Digital-) Lösungen sollen ins New Normal unserer Antrags- und Begutachtungsunterstützung überführt werden? Welche Herausforderungen bleiben, welche Lösungsansätze gibt es?

Was bedeutet all das – die neuen Formate, die neuen Fragestellungen, dass alles ständig im Fluss ist - für unseren Arbeitsalltag? Für unser Rollenverständnis und unser Beratungshandeln? Ist es ratsam, die Antragsbegleitung neu zu denken?

Wird unser Arbeitsleben komplexer? Komprimierter? Distanzierter?

Ein Rahmen zum gemeinsamen Reflektieren und zum kollegialen Austausch über Lessons learned
→ was haben wir aus den vergangenen 2,5 Jahren und
→ unserer eigenen Vorbereitung und der Durchführung der neuen DFG-Begutachtungsformate gelernt?

Format: Impuls - halb-strukturierter kollegialer Austausch in wechselnden Kleingruppen - Wrap-Up im Plenum.

Für Kolleg:innen konzipiert, die Erfahrungen mit der Begutachtung von DFG-Verbundprojekten mitbringen und offen sind für ein gegenseitiges Geben und Nehmen.

1. Begrüßung & Agenda

2. Wer ist hier?

Aufstellung - Vorstellung – Netzwerken

Mit Nachbar:in links und rechts: Jeweils Kurzvorstellung mit Namen, Einrichtung, Assoziation zum Begriff „Begutachtung“

3. Impuls

Bis Anfang 2020 kannten wir a) DFG-Begutachtungen und b) unsere Beratung und Unterstützung dazu, vor allem in Form von Face-to-Face. Die Corona-Pandemie wirkte dann als eine Art Booster für ganz neue Arbeitsformen, sowohl bei den Forschungsförderorganisationen, als auch an den

Hochschulen. Und auch wir in der Hochschulverwaltung blieben im Homeoffice.

Von der DFG wurden in Windeseile zu Beginn der Pandemie neue Online-Begutachtungsformate für Graduiertenkollegs und Sonderforschungsbereiche auf die Beine gestellt, das Webex-Konferenztool für die digitale Begutachtung kam zum Einsatz und der Begutachtungsablauf wurde angepasst und dabei stark komprimiert.

Diese neuen und im Wandel befindlichen Begutachtungsformate stellten wiederum neue Anforderungen an die Forschungsabteilungen der Hochschulen, die ihre Wissenschaftler:innen bei der Beantragung von DFG-Verbundprojekten unterstützen.

Inzwischen hat man auf allen Seiten Erfahrungen sammeln können, es wurde gelernt und darauf aufbauend

-seitens der DFG die Begutachtungsformate weiterentwickelt und

-in den Hochschulen wurden – so die Arbeitsthese – Services und Unterstützungsangebote auf-, ab- und umgebaut. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger.

4. Thementische

Über den Umgang und die Reaktion auf diese Entwicklungen in den Forschungsabteilungen ging es in 5 * 10 Minuten-Austausch in sich immer wieder neu findenden Kleingruppen an 5 Stationen zu unterschiedlichen Themen:

Station 1: Neue Unterstützungsangebote!?

Station 2: Erfolgsgeschichten

Station 3: Herausforderungen

Station 4: Mein Arbeitsalltag

Station 5: Und ich?

5. Wrap-Up und Take Home

Station 1: Neue Unterstützungsangebote!?

(Wie) haben wir Forschungsreferent:innen auf die neuen Online-Begutachtungsformate und Anforderungen reagiert?

- Welche **neuen** Services wurden entwickelt? (linke Moderationskarten)
- Welche **alten** Services wurden eingestellt? (rechte Moderationskarten)

- Organisation geringer: Catering; Pimperm Gutachter
- neu: beides, Ort und Technik
- kaum Veränderungen
- Probelauf vor Ort
- Raumbuchung
- digitale Vorabstimmung
- Technikschnittstelle
- Unterstützung bei schriftlichen Repliken
- technische Begleitung und Tipps
- WebEx Support eingestellt
- Consulting für Präsentation (extern)
- Online-Etikette
- Präsentationen weiterklicken
- Techniksupport / Einkauf für hybride Veranstaltungen
- neue Flexibilität

Station 2: Erfolgsgeschichten

Was hat sich bewährt, ist hilfreich in der Vorbereitungszeit und während der Durchführung der Begutachtung – und soll beibehalten werden auch unabhängig davon, in welchem Format sie zukünftig durchgeführt werden?

- Probenlogistik weniger
- WebEx-Lizenz erwerben und damit proben
- Technik
- Hintergrund-Chat (WhatsApp etc.) beibehalten / alternative Lösungen?
- virtuell PLUS (!) vor Ort
- üben, üben, üben...
- bessere Vernetzung unter den Forschungsreferent:innen & Hochschulleitung an unterschiedlichen Standorten bei Verbundprojekten
- externes Medientraining
- mehr Zoom-meetings in der Vorbereitung möglich
- externes Medientraining
- nachhaltiger
- familienfreundlicher
- briefing Internationaler schwierig
- aus DFG-Perspektive andere Gutachtermöglichkeiten
- hybride Veranstaltung für internationale Gutachter
- kein Gutachterpampering

Station 3: Herausforderungen

Was läuft noch nicht rund, welche Herausforderungen bleiben?
Welche Lösungsansätze gibt es?

- Teilnahme abhängig von Referent*in
- Wechselndes/widersprechendes Feedback/Forderungen seitens DFG
- Teilnahme von Verwaltungseinheiten an Breakouts
- Fehlender Einblick in Poster-Session bei Breakoutrooms für FF
- sehr, sehr knappe Terminplanung bei GRK
- kein Austausch/Feedback an/mit DFG-Geschäftsstelle
- neues Präsenzformat: Einbindung Hochschulleitung (Transregio)
- Informationsverteilung der DFG nur!! an Sprecher*in (-)
- gute Vorbereitung bleibt zeitaufwändig
- Frageteil üben
- Rollen/Moderation absprechen, verteilen
- Wandel der Vorgaben der DFG während der Pandemie
- Professionelle Begleitung der Videosession (Kamera, Mikro)
- Chat im Hintergrund
- Team-Play ohne non-verbale Kommunikation?
- VC-Training (Co-)Sprecher
- individuelle Gespräche (Nachwuchswiss./Gutachter; Präsentationen)
- Vergleichbarkeit der Begutachtung bei hybriden Formaten (unterschiedliche Bedingungen)
- Hybrid-Format; Einbindung internationale Gutachtende; Moderation
- Feedback an die DFG?
- Technikprobleme
- Stimmung bei den Begutachtenden
- Stimmung bei online-Begutachtung sehr schwer zu erfüllen
- weniger informeller Austausch

Station 4: Mein Arbeitsalltag

Was heißt das alles für meinen Arbeitsalltag in meiner Organisation? Für mein Rollenverständnis als Forschungsreferent:in? Muss ich jetzt eine Techniker-Ausbildung draufsetzen? Wer kümmert sich darum?

Wie sehen die Unterstützungsangebote für uns Forschungsreferent*innen aus? Von der Personalentwicklung der Universität? Von unserer IT? Von Externen? Was brauche ich, um im New Normal gut arbeiten zu können?

- Hybrid, Technik
- wegfallende Anforderungen (Catering, Räume etc.)
- vorher, rechtzeitig Kommunikation; Präsenz und hybrid
- DFG-Schulung „Vorbereitung und Durchführung digitaler/hybrider Begutachtungen“
- Priorisierung in der Hochschulleitung -> Support
- Online Probevorträge; fachliche Fokussierung
- EinarbeitungsZEIT ! für neue Formate
- FoRefs: Sparringspartner für die Forschenden
- Präsentationstechniken
- Zentralisierung des Services?
- IT-Unterstützung aus Fakultäten/Instituten
- Unterstützung WebEx-Lizenz durch IT (nicht durch Forsch.ref.)
- Spirit!
- Hybrid-Formate -> mehr Anforderungen -> mehr Stress (Spagat)
- Professionelle Medientechnik!
- Anforderungen an Technik sind gestiegen in der nat. FoFörderung

Station 5: Und ich?

Wie geht es mir persönlich, wenn ich die Verbände bei der Vorbereitung und Durchführung der DFG-Begutachtung im New Normal unterstütze?

- was hat sich für mich verändert?
 - was gefällt mir persönlich?
 - was darf gern weniger sein, was gefällt mir nicht?
 - welche Rolle spielt Selfcare?
 - Lösungsansätze?
-
- täglicher Teamaustausch sehr positiv (digital)*
 - Zeitersparnis*
 - weniger Aufwand*
 - neue Ansprüche, kurzfristige Reaktionen/Lösungsansätze/Flexibilität*
 - Effizienz, Fokussierung*
 - Flexibilität erhöht (Familienfreundlich)*
 - Neue Herausforderung: Vorbereitung in Präsenz, Begutachtung digital? (Wechsel zwischen Arbeitsweise)*
 - Unsicherheit gegenüber unbekanntem Formaten*
 - keine soziale Interaktion*
 - wie bringt man Teamspirit rüber?*
 - Erwartung ständige Erreichbarkeit*
 - Abgrenzung zum Privaten fällt schwer – durch späte Begutachtungszeiten*
 - „Technik-getriebene Arbeitsweise“*
 - ggf. Missverständnisse*
 - Wahrnehmung in Zoom schwierig*
 - Mehr Anforderungen an technischen Formaten*

6. Abschluss

Playlist

- Avicii – Wake Me Up
- Tschaikovsky – Schwanensee, Op. 20: Tanz der Schwäne
- Brahms – Hungarian Dances
- Ava Max – So Am I
- Sia – Unstoppable

Göttingen, 26. Okt. 2022

Dr. Maren Zempel-Gino
Georg-August-Universität Göttingen
Abteilung Forschung und Transfer
Nationale und Internationale Forschungsförderung